

УДК 616.366-003.7

DOI 10.5281/zenodo.15309356

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

PECULIARITIES OF THE COURSE OF CHOLELITHIASIS

ЗАРИПОВ АМИР ИЛЬДАРОВИЧ,

Ижевская государственная медицинская академия.

КОРНИЛОВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ZARIPOV AMIR ILDAROVICH,

Izhevsk State Medical Academy.

KORNILOVA VALERIA EVGENYEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

*Научный руководитель: Михайлов Александр Юрьевич,
кандидат медицинских наук, доцент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

*Scientific supervisor: Mikhailov Alexander Yurievich,
Candidate of Medical Sciences, associate professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

Статья посвящена рассмотрению особенностей течения желчнокаменной болезни. В работе представлены полученные при ретроспективном анализе историй болезни данные, включающие в себя структуру пациентов хирургического отделения БУЗ УР «Первая РКБ МЗ УР» с ЖКБ, наличие у них сопутствующих заболеваний и развившихся осложнений на фоне основного заболевания. Приведены статистика по выбору вида операции (лапароскопическая или классическая холецистэктомия) и факторы, обуславливающие этот выбор. Отдельное внимание уделено данным лабораторных исследований и изменениям в анализах крови и мочи, а также на УЗИ, свидетельствующие о наличии воспалительной реакции в организме и нарушении других функциональных систем, что имеет важное значение для эффективной диагностики и лечения холелитиаза. Выделены основные профилактические меры по предупреждению развития желчнокаменной болезни и группа риска по данному заболеванию.

The article is devoted to the consideration of the features of the course of cholelithiasis. The article presents the data obtained from a retrospective analysis of medical histories, including the structure of patients in the surgical department of the First RCB of the Ministry of Health of the Russian Federation with GKB, the presence of concomitant diseases and complications of the underlying disease. Statistics on the choice of the type of surgery (laparoscopic or classical cholecystectomy) and the factors determining this choice are given. Special attention is paid to laboratory data and changes in blood and urine tests, as well as ultrasound, indicating the presence of an inflammatory reaction in the body and a violation of other functional systems, which is important for the effective diagnosis and treatment of cholelithiasis. The main preventive measures to prevent the development of cholelithiasis and the risk group for this disease are highlighted.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холецистолитиаз, холангиолитиаз, гепатобилиарная система, лапароскопическая холецистэктомия, классическая холецистэктомия, гиперхолестеринемия, механическая желтуха, билиарнозависимый панкреатит, холецистит.

Key words: cholelithiasis, cholecystolithiasis, cholangiolithiasis, hepatobiliary system, laparoscopic cholecystectomy, classical cholecystectomy, hypercholesterolemia, mechanical jaundice, biliary-related pancreatitis, cholecystitis.

Введение.

Желчнокаменная болезнь – заболевание, связанное с нарушением в гепатобилиарной системе и обуславливающее образование камней в желчном пузыре (холецистолитиаз) и в желчных протоках (холангиолитиаз) [1, с. 2]. За последнее время наблюдается рост заболеваемости холелитиазом [3, с. 2]. Частота встречаемости ЖКБ среди взрослого населения в среднем составляет около 10-12 % [6, с. 2]. Заболевание характеризуется широким спектром возможных осложнений [1, с. 3].

Цель – выделить особенности течения желчнокаменной болезни.

Задачи – изучить структуру больных ЖКБ, выявить основные этиологические факторы, особенности клинических проявлений, исследовать сопутствующие заболевания и осложнения холелитиаза, наметить группу риска и меры профилактики.

Материалы и методы.

Ретроспективный анализ историй болезни 40 пациентов хирургического отделения БУЗ УР «Первая РКБ МЗ УР» за 2024 год.

Полученные результаты.

В структуре больных ЖКБ мужчины составляли 42,5 %, женщины – 57,5 %. Доля пациентов из сельской местности (64 %) преобладает над долей пациентов из городской местности (36 %). Возраст пациентов варьируется от 21 до 87 лет, в возрастной структуре пациенты старше 50 лет занимают 67,5 %, до 50 лет – 32,5 %. Средний возраст пациентов – 55 лет. В анамнезе жизни у большинства пациентов выявлены погрешности в питании с преобладанием в рационе пищи, богатой холестерином, а также вредные привычки – алкоголь и курение (у 17,5 % больных), в 2,5 % – отмечена беременность.

Течение ЖКБ осложнялось наличием сопутствующих заболеваний: у 45 % – гипертоническая болезнь, у 20 % – хроническая сердечная недостаточность, у 17,5 % – ишемическая болезнь сердца, у 15 % – атеросклероз. Также выявлены СД 2 типа – у 5 % пациентов, аутоиммунный тиреоидит – у 5 %, анемия – у 7,5 %, вправимая пупочная грыжа – у 10 %. Отмечены следующие сопутствующие заболевания со стороны органов брюшной полости: хронический панкреатит – у 17,5 %, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – у 5 %, гастрит – у 7,5 %, хронический гепатит – у 5 %, цирроз печени – у 2,5 %.

Основная жалоба пациентов – боль различного характера в правом подреберье и эпигастрии (87,5 %). Также часть пациентов отмечают изжогу (31,25 %), привкус горечи во рту (25 %), слабость (15 %), тошноту (12,5 %), желтушность кожных покровов (10 %) и потемнение мочи (7,5 %).

Осложнения основного заболевания отмечаются у 52,5 % пациентов. Самым частым осложнением ЖКБ стал хронический билиарнозависимый панкреатит (25 %). У 20 % отмечена механическая желтуха, у 10 % – холестатический гепатит и холангит, у 7,5 % – эмпиема ЖП и перихолецистит. Также выявлены серозно-фибринозный перитонит, левосторонний пневмоторакс, двусторонний гидроторакс (менее 5 %).

Рис. 1. Сопутствующая патология при ЖКБ

Рис. 2. Осложнения ЖКБ

Длительность ЖКБ варьируется от нескольких дней до 20 лет (от момента первого выявления ЖКБ). У 5 % пациентов наблюдался рецидив заболевания. Преимущественно паци-

енты обращались в плановом порядке (85 %), им проводилась лапароскопическая холецистэктомия (85 %). 15 % больных поступили в экстренном порядке, им выполнялась классическая холецистэктомия, а также в 12,5 % случаев - эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия с целью удаления камней в желчных протоках одновременно. Выбор классической холецистэктомии в 17 % случаев был обусловлен неуточненной этиологией заболевания с целью получения доступа ко всей гепатобилиарной системе и проведения ревизии, в 83 % – наличием противопоказаний к лапароскопической операции: из них 20 % – поздний срок беременности, 80 % – грыжи передней брюшной стенки, 80 % – наличие камней в ОЖП, 20 % – острая фаза хронического панкреатита, 20 % – развитие перитонита в качестве осложнения ЖКБ. Большинство пациентов, поступивших в экстренном порядке, было прооперировано в день поступления (50 %), часть больных (33 %) – на следующий день, 17 % – через 2 дня после госпитализации в отделение.

При анализе лабораторных данных выявлено: у 40 % пациентов – лейкоцитоз в крови (WBC выше $9 \cdot 10^9/\text{л}$), также в связи с наличием воспалительного процесса у 30% повышен уровень СРБ (11 ± 5 мг/л), у 25 % – фибриноген ($5,0 \pm 0,95$ г/л), у 12,5 % – мочевины ($11,85 \pm 5,05$ ммоль/л). Повышение АСТ у 22,5 % ($116,65 \pm 73$ ед/л) и АЛТ у 32,5 % ($90,56 \pm 48$ ед/л) пациентов указывает на поражение печени, также об этом и о поражении желчевыводящих протоков свидетельствует увеличение уровня ГГТ у 12,5 %. У 25 % отмечается увеличение уровня общего билирубина за счет фракции ПБ ($85,85 \pm 63$ мкмоль/л), у 22,5 % - гиперхолестеринемия ($6,2 \pm 1$ ммоль/л). Выявлено увеличение СОЭ у 17,5% пациентов, креатинина – у 10 %. У 15 % наблюдается гипергликемия натощак ($6,63 \pm 0,9$ ммоль/л). В моче у 17,5% пациентов отмечено повышение УВ за счет увеличения содержания почечного эпителия, цилиндров, кристаллов, глюкозы, а также у 5 % – повышение pH.

По данным УЗИ главным изменением ЖП является наличие в его полости конкрементов, «замазкообразных» масс, а также неомогенного содержимого. Также отмечается неправильная форма ЖП и его увеличение, наличие перегиба, уплотнение и утолщение стенок желчного пузыря.

Выводы.

Клинически основным проявлением ЖКБ является болевой синдром. Основную часть в структуре пациентов составляют жители сельской местности, что может свидетельствовать о влиянии социальных и экологических факторов на развитие заболевания. К осложнениям ЖКБ приводят такие сопутствующие заболевания, как гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз, сахарный диабет, ГЭРБ, ожирение. Группу риска формируют женщины возраста более 50 лет, имеющие наследственную предрасположенность к заболеваниям гепатобилиарной системы и погрешности в питании с преобладанием пищи, богатой холестерином, а также проживающие в сельской местности. Таким образом, ЖКБ – патология, при которой четко выявляется воспалительная реакция организма и нарушение его основных функций (деятельность МВС, эндокринной системы, ССС, нарушение метаболических процессов) с последующим развитием осложнений (самые частые среди них: билиарнозависимый панкреатит, механическая желтуха, холестатический гепатит и холангит). Основная мера профилактики ЖКБ заключается в соблюдении принципов рациональности и калорийности питания, а также отказ от вредных привычек. Выявление факторов риска, функциональных и лабораторных изменений играют важную роль в диагностике и лечении ЖКБ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Призенцов А.А., Лобанков В.М., Скуратов А.Г. Желчнокаменная болезнь: состояние Проблемы // Проблемы здоровья и экологии. 2012. №3 (33). С. 39-44.

2. Скворцов В.В., Халилова У.А. Диагностика и лечение желчнокаменной болезни // ЭиКГ. 2018. № 9 (157). С. 142-150.
3. Хохлачева Н.А., Косарева Т.С., Лукашевич А.П. Новые подходы в изучении распространенности желчнокаменной болезни // Архивъ внутренней медицины. 2020. № 10(3). С. 281-287.
4. Желчнокаменная болезнь у пациента с наследственным сфероцитозом / А.Е. Шкляев [и др.] // ЭиКГ. 2023. № 10 (218). С. 229-233.
5. Юнусова Г.Ф. Выбор малоинвазивных хирургических методов лечения больных с острым и хроническим холециститом // ReFocus. 2025. № 1. С. 317-322.
6. Показатель концентрации лактатдегидрогеназы в прогнозировании течения острого холецистита / А.А. Яшнов [и др.] // МНИЖ. 2021. № 11-2 (113). С. 193-197.

Поступила в редакцию: 20.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Зарипов А.И., Корнилова В.Е., 2025.